

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 378.147.88

**КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ**

**COMPETENCE-BASED APPROACH IN TRAINING OF FUTURE SOCIAL
EMPLOYEE IN THE UNIVERSITY EDUCATION SYSTEM IN THE REGION**

©Базарова Т. С.

д-р. пед. наук

Бурятский государственный университет

г. Улан-Удэ, Россия

tbazarova@mail.ru

©Bazarova T.

Dr. habil.

Buryat State University

Ulan-Ude, Russia

tbazarova@mail.ru

Аннотация. В статье представлены основные положения исследования научной проблемы, которая заключается в выявлении особенностей профессиональной подготовки социального работника в системе высшего образования в целях актуализации и развития его субъектной сущности посредством формирования его профессиональной компетентности, обусловленной спецификой полиэтнического региона. Предмет исследования — концептуальные основы и научно-методическое обеспечение профессиональной подготовки социального работника в региональном вузе.

В качестве методологической основы исследования выступают общенаучные подходы: системный, деятельностный, культурологический, определяющие роль регионального подхода в проектировании процесса профессиональной подготовки социального работника. В качестве методологических ориентиров также выступают гуманистический, личностно-ориентированный, компетентностный, акмеологический, аксиологический подходы. Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений использованы теоретические методы: анализ зарубежных и отечественных научных источников по проблеме исследования, изучение и обобщение педагогического опыта, моделирование.

Область применения результатов: структурные компоненты модели социального работника могут послужить ориентирами при разработке квалификационных характеристик специалистов социальной сферы, используемых при приеме на работу, аттестации и в других системах управления человеческими ресурсами; обоснованы организационно-педагогические условия (целевые, диагностические, содержательные, процессуальные, управленческие) для формирования профессионально компетентной личности специалиста как субъекта социального творчества в системе регионального вуза.

Выводы исследования: разработана авторская модель социального работника, осуществляющего профессиональную деятельность в полиэтническом регионе, представляющая совокупность компонентов профессиональной компетентности (специальный, социальный, личностный), каждый из которых отражает региональную специфику его реализации в профессиональной деятельности; обоснованы структура и содержание понятия «социальная

<http://www.bulletennauki.com>

компетентность», определяемое как готовность личности к профессиональной деятельности, соответствующей этнокультурной среде клиента, способность к позитивному влиянию на гармонизацию отношений в социуме; определены критерии сформированности профессиональной компетентности социального работника (специальный, социальный, личностный), определяющие уровни их реализации (исполнительский, инициативный, преобразовательный).

Были сформулированы рекомендации: дальнейшее развитие региональной направленности профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы; усиление практической составляющей в образовательных программах бакалавров, внедрение инновационных форм организации практики студентов на основе тесного взаимодействия с учреждениями; совершенствование научно-исследовательской работы студентов посредством активизации социально-проектной деятельности, в т. ч. по заказу учреждений; проектирование индивидуальных образовательных планов в соответствии с выбором студента, его способностями и возможностями.

Abstract. The article presents the main provisions of research of scientific problem, that consists in the exposure of features of professional training of a social worker in the higher education system for modernization and development of its subject entity through the formation of his professional competence, due to the specifics of a multi-ethnic region. The subject of the research — the conceptual framework and scientific and methodological support of professional training of a social worker at a regional University.

As methodological basis of research the following scientific approaches come forward: systematic, activity, cultural, defining the role of a regional approach in designing the process of professional training of a social worker. As methodological reference-points the humanistic, personality-oriented, competence-based, acmeological, axiological approaches come forward. For the decision of the given tasks and verification of original assumptions theoretical methods are used: analysis of foreign and home scientific sources on the research problem, study and generalization of pedagogical experience, modeling.

Area of application: structural components of the model of a social worker can provide guidance in the development of qualification characteristics of specialists of social sphere used in the recruitment, certification and other systems of human resource management; organizational and pedagogical conditions (target, diagnostic, substantive, procedural, managerial) for the formation of professionally competent personality specialist as a subject of social creativity in the system of the regional University are demonstrated.

The study resumes: the developed author's model of a social worker performing professional activities in a multi-ethnic region that represents the set of components of professional competence (special, social, personal), each of which reflects the regional specificity of its realization in professional activity; substantiation for the structure and content of the notion "social competence", defined as the readiness of the individual for professional activity corresponding the ethno-cultural environment, ability in positive influence on the harmonization of relations in society; defined criteria of formation of professional competence of a social worker (special, social, personal) that define the levels of their realization (performing, proactive, transformative).

Recommendations: further development of regional orientation of vocational training of future specialists in social sphere; strengthening the practical component in educational programs of bachelors, the introduction of innovative forms of organization of practice of students on the basis of close interaction with institutions; improvement of scientific research work of students by strengthening the socio-project activities, including commissioned institutions; designing

<http://www.bulletennauki.com>

of individual educational plans in accordance with the choice of the student, his abilities and opportunities.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, социальный работник, компетентностный подход, профессиональная компетентность, специальная компетентность, социальная компетентность, личностная компетентность, система высшего образования, модель социального работника, организационно-педагогические условия.

Keywords: professional training, a social worker, competence approach, professional competence, special competence, social competence, personal competence, higher education system, the social worker model, organizational–pedagogical conditions.

На фоне все более углубляющихся кризисных и преобразовательных процессов стремительно изменяется социальный облик общества, остро встают вопросы выживания людей, сохранения социума, обновления всех сфер жизни, растет социальное напряжение. В таких условиях крайне необходимо реформирование самой социальной сферы, создание эффективной государственной, региональной и муниципальной систем социальной защиты населения, и, следовательно, решение проблем качественной подготовки специалистов для социальной работы.

Компетентностный подход как приоритетная цель модернизации образования задает не только основные направления его дальнейшего развития, но и определяет стратегии педагогического процесса с целью обеспечения, с одной стороны, личностного развития обучаемого, а с другой — совершенствования профессиональной деятельности педагога. Овладение информационными технологиями, умение заботиться о своем здоровье, вступать в коммуникацию, решать проблемы – новые составляющие современного востребованного обществом качества образования. Наиболее характерен сегодня переход от установки на запоминание большого количества информации к освоению новых видов деятельности — проектных, творческих, исследовательских. Поэтому представляется актуальной одной из важных задач педагогического процесса на этапе вузовской подготовки — формирование социально-творческой личности будущего социального работника.

Разработанная нами концептуальная модель личности социального работника представляет совокупность компонентов профессиональной компетентности, каждый из которых отражает региональную специфику их реализации в профессиональной деятельности:

–специальная компетентность (готовность к реализации системы научных и практических знаний, умений, навыков и компетенций по направлению «социальная работа»);

–социальная компетентность (готовность к профессиональной деятельности, соответствующей этнокультурной среде клиента, способность к позитивному влиянию на гармонизацию отношений в социуме);

–личностная компетентность (готовность к профессиональной деятельности в качестве субъекта социально–творческой деятельности и профессионально–личностного развития) [1, с. 109].

Существующие определения свидетельствуют о том, что специальную компетентность составляют, прежде всего, объективно необходимые профессиональные знания, умения и компетенции, способствующие эффективному осуществлению профессиональной деятельности социального работника. Таким образом, специальная компетентность — это готовность специалиста к профессиональной деятельности.

<http://www.bulletennauki.com>

К социальной компетентности мы относим контекстуальную (понимание социальной, экономической и культурной среды, в которой осуществляется практика), этнокультурную (способность выполнять свою работу в соответствии с культурной средой клиента), коммуникативную (уметь выявлять и учитывать в общении различия личностного, возрастного и социального характера; владеть культурой межнационального общения). Итак, социальная компетентность характеризуется, прежде всего, умениями специалиста осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с социальной, экономической и культурной средой клиента.

Личностная компетентность социального работника включает такие свойства личности как профессиональное самоопределение и самосознание, способность к решению творческих профессиональных задач, наличие индивидуального стиля профессиональной деятельности, постоянное стремление к профессионально-личностному развитию и самосовершенствованию. Главной характеристикой личностной компетентности специалиста является, по нашему мнению, готовность к профессиональной деятельности в качестве субъекта социально-преобразовательной деятельности.

Таким образом, профессиональную компетентность социального работника, осуществляющего свою деятельность в полиэтническом регионе, мы определили как его готовность в качестве субъекта к профессиональной социально-творческой деятельности в соответствии с социальной, экономической и культурной средой клиента.

Процесс профессионального проектирования личности, выступая в единстве целей, содержания и технологий профессиональной подготовки в системе университетского образования в регионе, включает три этапа, каждый из которых характеризуется конкретной ситуацией профессионального развития и определенным уровнем сформированности профессиональных компетенций [1, с. 195]. Каждый уровень (исполнительский, инициативный, преобразовательный) обусловлен совокупностью показателей, характеризующих отношение будущего специалиста к профессионализации. Первый этап — ориентировочный, охватывающий период первых двух лет обучения в вузе. Основная цель — формирование профессиональной направленности студентов посредством организации общенаучной деятельности и ознакомительной социальной практики. Критерием данного процесса выступает исполнительский уровень познавательной деятельности, под которым мы понимаем ответственное отношение студента к освоению профессиональных знаний и умений, к развитию своих личностных качеств (простое воспроизведение полученных знаний и умений, участие в общественных мероприятиях, усвоение ценностей и морально-этических требований будущей профессии и др.).

Второй этап — базовый, охватывающий третий и четвертый года обучения. Учебно-профессиональная деятельность направлена на развитие инициативности и творчества студента, формирование его субъектной позиции, выражающейся в умениях самостоятельно осуществлять выбор содержания и форм своего профессионального развития, различных учебно-воспитательных мероприятий (спецкурсы и семинары, темы научно-исследовательских работ, место прохождения производственной практики, участие в конференциях и олимпиадах и др.) с целью реализации своих личных образовательных интересов и проектирования индивидуальной образовательной траектории. Данный период характеризуется активным усвоением студентом профессионального опыта социальной работы в этнокультурной среде. Инициативный уровень развития профессиональных компетенций студента характеризуется его умениями переноса накопленного опыта в новую ситуацию, использованием ранее усвоенных знаний и умений для поиска решения проблемы, новых идей.

<http://www.bulletennauki.com>

Третий этап — завершающий период профессиональной подготовки в вузе, является важным в развитии профессиональных способностей будущих специалистов к социально-творческой деятельности. Понятие «социальное творчество», под которым мы понимаем социально-преобразовательную деятельность личности, доступную ей по профессиональным и творческим возможностям, характеризующуюся относительной новизной и предпринимаемую с целью решения общественно значимой актуальной задачи и самореализации, способствует ориентации педагогического процесса на воспитание личности студента как активного, творческого субъекта профессиональной деятельности и собственного развития. Данная цель достигается организацией научно-профессиональной деятельности, способствующей развитию умений и навыков научного анализа и прогноза, социального моделирования и проектирования, выработке основ индивидуального стиля будущей профессиональной деятельности, обусловленного общенациональными, региональными и личностными интересами и потребностями.

Таким образом, главным критерием реализации региональной модели профессиональной подготовки будущего социального работника выступает преобразовательный уровень сформированности его профессиональных компетенций.

В исследовании были выявлены основные проблемы научно-методического обеспечения процесса профессиональной подготовки социального работника, определены пути их решения, а также организационно-педагогические условия, которые могут быть сформулированы следующим образом: актуализация региональной направленности педагогического процесса; взаимообусловленность формирования профессиональной деятельности и личности социального работника, ориентация педагогического процесса на воспитание студента как субъекта социально-творческой деятельности; включение студентов в различные формы социальной практики на основе осознанного выбора ими средств и способов удовлетворения профессиональных, социальных и личностных потребностей, реализация личностно-ориентированных педагогических технологий; социально-педагогическая, культуросообразная среда университета, интегрирующая глобальные, национальные и личностные интересы; целенаправленная диагностика и самодиагностика профессионально-личностного развития социального работника, предусматривающая анализ и использование результатов для моделирования профессионально значимых личностных качеств студентов.

Данные мониторинговых исследований, проводимых нами с 2000 года, в Бурятском государственном университете, показывают устойчивую динамику роста профессионализма будущих социальных работников.

Установлено, что использование социально-педагогических ситуаций в процессе профессиональной подготовки будущих социальных работников способствует активизации их личностного потенциала в усвоении и развитии профессиональных компетенций. Увеличение количества студентов, имеющих преобразовательный и инициативный уровни, свидетельствуют о результативности профессионализации студента в период его вузовской подготовки.

Исходя из своих представлений о будущей работе и опыта, полученного во время практики, 74,9% студентов выделяют такие профессиональные требования к специалисту как умение организовать работу, находить и принимать управленческие решения в условиях противоречивых требований; 81,6% считают, что в первую очередь нужно знать специфику работы в различной социальной среде, а также уметь оказывать влияние на отношения между людьми, стимулировать клиента к выполнению социально-значимой деятельности; 64,6% респондентов выделяют способность в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к переоценке накопленного опыта, использованию современных информационных образовательных технологий. Специалисты социальной работы в данный рейтинг включают

<http://www.bulletennauki.com>

еще требование к знаниям нормативно–правовых документов по социальной защите населения (61,2%). В целом, результаты опросов подтверждают актуальность формирования у будущего социального работника социально-творческих умений и качеств, составляющих основу социальной компетентности.

Показателями данных характеристик выступают разработка и внедрение студенческих социальных проектов: их количество постоянно увеличивается; расширяется спектр проблем, исследуемых по заказу учреждений; все большее количество студентов, а также выпускников, уже работающих специалистами, являются инициаторами и организаторами общественных мероприятий, субъектами социально–творческой деятельности.

Важным показателем эффективности профессионального образования являются жизненные планы студентов. Количество студентов, связывающих свою будущую профессиональную деятельность с избранной специальностью, ежегодно возрастает. Следовательно, вузовская подготовка целенаправленно способствует не только профессиональному, но и личностному самоопределению.

Таким образом, положительная динамика мониторинга свидетельствует об эффективности разработанной системы профессиональной подготовки социального работника.

На основе результатов проведенного исследования нами были сформулированы основные перспективные направления развития:

–дальнейшее развитие региональной направленности профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы;

–усиление практической составляющей в образовательных программах бакалавров, внедрение инновационных форм организации практики студентов на основе тесного взаимодействия с учреждениями;

–совершенствование научно-исследовательской работы студентов посредством активизации социально–проектной деятельности, в т. ч. по заказу учреждений;

–проектирование индивидуальных образовательных планов в соответствии с выбором студента, его способностями и возможностями.

Список литературы:

1. Базарова Т. С. Система профессиональной подготовки социального работника в условиях регионального вуза: дис. ... докт. пед. наук. Улан–Удэ, 2010. 338 с.

References:

1. Bazarova T. S. Sistema professional'noj podgotovki social'nogo rabotnika v uslovijah regional'nogo vuza: dis. ... dokt. ped. nauk. Ulan-Udje, 2010. 338 p.

*Работа поступила в редакцию
19.03.2016 г.*

*Принята к публикации
22.03.2016 г.*